

ENERGIYA SAMARADORLIK - DAVR TALABI

Atrof-muhit muammolari va energiya narxining oshishi kuzatilayotgan bir paytda Oliy ta'lim muassasalari barqaror amaliyotlarni tobora ko'proq o'zlashtirmoqda. Ular orasida quyosh panellari o'rnatish energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan samaradorlikni oshirishga qaratilgan o'zgaruvchan qadam sifatida namoyon bo'ldi. Quyosh energiyasi nafaqat o'zgaruvchan qadam sifatida namoyon bo'ldi. Quyosh energiyasi nafaqat o'zgaruvchan qadam sifatida namoyon bo'ldi. Quyosh energiyasi nafaqat o'zgaruvchan qadam sifatida namoyon bo'ldi.

qilishni qo'llab-quvvatlaydi va ta'lim imkoniyatlarini taklif qiladi.

Quyosh panellarining eng yaqin va aniq afzalliklaridan biri bu sezilarli xarajatlarni tejash imkoniyatidir. Ko'pincha qazib olinadigan yoqilg'iga tayanadigan an'anaviy energiya manbalari narxlarining o'zgaruvchanligi va uzoq muddatli xarajatlarning oshishi bilan birga keladi. Quyosh energiyasidan foydalanish orqali ta'lim muassasalari o'zlarining elektr energiyasi uchun to'lovlarini kamaytirishlari mumkin, chunki ular qayta tiklanadigan manbadan energiya ishlab chiqaradilar. Ko'pgina huku-matlar, shuningdek, soliq imtiyozlari, grantlar va chegirimalar kabi moliyaviy rag'batlarni taklif qiladi, bu esa dastlabki investitsiyalarni amalga oshirishga imkon beradi. Vaqt o'tishi bilan tashqi energiya provayderlariga bo'lgan ishonchni kamaytirish natijasida tejalgan xarajalar ta'lim dasturlari, tadqiqotlar yoki kampusni yaxshilashga yo'naltirilishi mumkin.

Quyosh panellari bevosita muassasaning uglerod izini kamaytirishga hissa qo'shadi. Oliy o'quv yurtlari odatda keng imkoniyatlar, laboratoriyalar, kutubxonalar va talabalar turar joylari tufayli katta miqdorda energiya iste'mol qiladi. Quyosh energiyasiga o'tish orqali universitetlar issiqxonaga gazlari chiqindilarini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin, bu esa iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishga yordam beradi. Ushbu siljish global barqarorlik maqsadlariga mos keladi va muassasaning atrof-muhit degradatsiyasiga qarshi kurashda namuna ko'rsatishdagi rolini qo'llab-quvvatlaydi.

Quyosh energiyasi ta'lim muassasalarini katta energiya xavfsizligi bilan ta'minlaydi. Quyosh panellari to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan quvvat ishlab chiqarar ekan, kampuslar tashqi energiya provayderlariga kamroq bog'liq bo'lib qolishi va narxning oshishi yoki ta'minotdagi uzilishlarga

nisbatan zaifroq bo'lishi mumkin. Elektr uzilishlari tez-tez bo'ladigan hududlarda quyosh panellari batareyalarni saqlash tizimlari bilan birgalikda doimiy quvvat talab qiladigan tadqiqot faoliyati, laboratoriyalar va IT infratuzilmasi uchun juda muhim bo'lgan uzluksiz energiya ta'minotini ta'minlaydi.

Talabalar shaharchasi infratuzilmasiga quyosh energiyasini kiritish fanlararo ta'lim va tadqiqotlar uchun boy imkoniyatlarni

taqdim etadi. Masalan, muhandislik, atrof-muhit fanlari va biznes talabalari qayta tiklanadigan energiya texnologiyalarini hayotda qo'llashlari mumkin. Quyosh energiyasi tizimlari energiya samaradorligi, barqarorlik amaliyoti va hatto yashil texnologiya sarmoyasining iqtisodiy model-lari uchun jonli misollar sifatida xizmat qiluvchi ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish uchun ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari, quyosh energiyasi samaradorligini oshirish va boshqa qayta tiklanadigan manbalar bilan integratsiyalashuv bo'yicha tadqiqotlar joyida olib borilishi, innovatsiyalarni rag'batlantirishi mumkin.

Bugungi talabalar atrof-muhit muammolari haqida tobora ko'proq tashvishlanmoqdalar va barqarorlikka sodiq bo'lgan institutlar ko'pincha raqobatbardosh akademik landshaftda ajralib turadi. Quyosh panellarini o'rnatish institutning ijtimoiy mas'uliyatga sodiqligini aks ettiradi, kampusni bo'lajak talabalar, o'qituvchilar va donordlar uchun yanada jozibador qiladi. Bu yollash, saqlab qolish va hamkorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, bu esa yanada dinamik va istiqbolli ta'lim muhitiga hissa qo'shishi mumkin.

Oliy ta'lim muassasalarida quyosh panellarini qo'llash moliyaviy tejash va ekologik barqarorlikdan tortib, ta'lim imkoniyatlarini va institutsional nufuzini oshirishga qarshi kurashishga bo'lgan ko'plab imtiyozlarni taqdim etadi. Quyosh texnologiyasining narxi pasayishda davom etar va uning samaradorligi oshadi, kampuslarda qayta tiklanadigan energiyaga o'tish tezlashishi mumkin. Quyosh energetikasiga sarmoya kiritish orqali universitetlar o'zlarini barqarorlik bo'yicha yetakchi sifatida ko'rsatishlari va uzoq muddatli energiya samaradorligining samarasini olishlari mumkin.

Elbek Qosimov
Bosh muxandis

BOLALAR ADABIYOTI

Bolalar adabiyoti - bolalar va o'smirlar uchun yaratilgan badiiy, publisistik, ilmiy va ilmiy - ommabop asarlarning majmuiga aytiladi. Bolalar adabiyotiga bevosita bolalarga mo'ljallangan yoki bolalarga mo'ljallanmagan bo'lsa-da, keyinchalik bolalar adabiyotiga o'tib qolgan asarlarga aytiladi. Bularning asosiy qismini badiiy asarlar va tez aytish, topishmoq, o'yin qo'shiqlari, rivoyat, afsona, ertak, maqol, masal va dos-ton singari bolalarga mo'ljallab yozilgan xalq og'zaki ijod namunalarini tashkil etadi. Bolalar adabiyoti pedagoika bilan mustahkam bog'langandir. Bu ikkala fan ham bir xil vazifani amalga oshiradi, yani yosh avlodga chinakam aqliy, axloqiy, estetik tarbiya berish va ularni davrimizning munosib farzandlari qilib yetishtirishdir.

Bolalar adabiyoti o'quvchilarning yosh xususiyatiga ko'ra uch guruhga bo'linadi; Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar kitobxonligi (2-7 yosh).

Kichik maktab yoshidagi bolalar kitobxonligi (7-11 yosh).

O'rta va kata maktab yoshidagi bolalar kitobxonligi (12 - 14 yosh).

Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalar kitobxonligi - bu davrda, asosan, ota - onalar va tarbiyachilarning roli katta ahamiyatga ega. Hali o'qish, yozish, chizishni bilmaydigan maktabgacha ta'lim yoshdagi bolajonlar dunyo sirlaridan behabar bo'ladi, lekin, bunga qaramay, o'zlarini qurshab olgan olamni tezroq bilib olishga, uni o'rganishga intiladilar. Bunda ota - onalar va bog'cha tarbiyachilari bolajonlarga ko'proq rang-barang rasmiy kitoblarni o'zlarini o'qib berish uchun ham bolajonlarni kitobga bo'lgan qiziqishini oshirish kerak, buning uchun esa, kutubxonalar tez - tez tashrif buyurib turish lozim.

Xulosa qilib aytganda, bu davr bolalari o'zlarini tinglayotgan asarlar orqali asta-sekin atrof-muhit bilan tanishadilar va vatanga muhabbatni, yaqinlariga mehr-oqibatini bo'lishni, tabiatni asrashni, mehnatni sevishni har bir eshitgan jumlasidan o'rganadilar.

Gullola Nuriddinova
"Kutubxona-axborot faoliyati"
yo'nalishi 3-kurs talabasi

DIQQAT E'LON!

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Farg'ona mintaqaviy filiali quyidagi vakant lavozimlarni egallash uchun tanlov e'lon qiladi:

- "Xalq ijodiyoti" kafedrasida o'qituvchi lavozimiga;
- "Xalq ijodiyoti" kafedrasida katta o'qituvchi lavozimiga;
- "Xalq ijodiyoti" kafedrasida dotsenti lavozimiga;
- "Teatr san'ati" kafedrasida o'qituvchi lavozimiga;
- "Sahna nutqi va san'atshunoslik" kafedrasida katta o'qituvchi lavozimiga;
- "Cholg'u ijrochiligi va musiqiy-nazariy fanlar" kafedrasida dotsenti lavozimiga;
- "Ijtimoiy fanlar, kutubxonashunoslik va sport" kafedrasida professori lavozimiga.

- Tanlov uchun kerakli hujjatlar ro'yxati:
 - 1. Direktor nomiga ariza
 - 2. Ob'ektivka
 - 3. Diplom va ilova (asl nusxada)
 - 4. Malaka oshirganligi to'g'risida ma'lumot
 - 5. Mehnat daftarchasi
 - 6. Pasport (nushasi)
 - 7. Ilmiy ishlar ro'yxati
- Tanlovga hujjatlar qabul qilish muddati e'lon chiqqan kundan boshlab 1 oy.
Manzil: Qo'qon shahri, Movarounnahr ko'chasi, 3a-uy.
Telefon: +99873 5434630 (+99890 3444168)

Gazeta oyda bir marta chiqadi.

Gazeta tahririyat kompyuterida terilib, sahifalandi va "Nizo nashriyot va matbaa uyi" MCHJ bosmaxonasida chop etildi. Bosmaxona manzili: O'rta Chirchiq tumani "Mash'al" mahallasi, "Markaziy" ko'cha, 1-uy

SAN'AT OLAMI

Gazeta 2024-yildan chiqqa boshlagan.

MA'NAViy-MA'RIFY GAZETA

No2-son

20-Sentabr 2024-yil

YANGI O'QUV YILIDA USTUVOR VAZIFALAR

So'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida respublikada ta'lim sifati va qamrovini oshirish hamda rivojlanish, kadrlar tayyorlash tizimining iqtisodiyot ehtiyojlariga moslashuvchanligini ta'minlash, ilmiy-innovatsion faoliyatni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va rivojlanish, mamlakatning innovatsion salohiyatini shakllantirish va yanada takomillashtirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish bo'yicha samarali mexanizmlarni ishlab chiqishga qaratilgan normativ-huquqiy asoslar ishlab chiqilmoqda. Qabul qilingan uzoq muddatli dasturlarning amalga oshirishi natijasida yuz beradigan tizimli o'zgarishlar, xususan, O'zbekiston Respublikasi ilm-fan hamda oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlan-tirish konsepsiyalarida ko'zda tutilgan islohotlar oliy ta'lim tizimi qamrovi, sifati va salohiyatini tubdan o'zgartirishi hamda pirovardida zamonaviy bilimga ega oliy ma'lumotli, ilmiy salohiyatli bitiruvchilar sonining keskin o'rtishiga olib kelishi kutilmoqda.

Xususan, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutining Farg'ona mintaqaviy filiali tomonidan ishlab chiqilgan 2023-2030-yillarda rivojlan-tirish dasturiga muvofiq oliy ta'lim bilan qamrovni kengaytirish va oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifati oshirish, qabul kvotalarini hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlan-tirish dasturlari hamda kadrlar buyurtmachilarning ehtiyojlariga asosida shakllan-tirish, davlat unvonlariga ega bo'lgan va el ardoqlagan san'atkorlarni ishga jalb etish, Farg'ona vodiysiga chegaradosh qo'shni davlatlarning fuqarolarini o'qishga jalb etish, filial professor-o'qituvchilarini dunyoning TOP1000 taligiga kiruvchi oliy ta'lim muassasalariga stajirovka va Malaka oshirish kurslariga yuborish, ilmiy-ijodiy ishlar natijadorligini oshirish, yoshlarni ilmiy-ijodiy faoliyatga keng jalb etish, ilm-fanning innovatsion infratuzilmasini shakllantirish, filialning moddiy-texnik ta'minotini mustahkamlash, talabalarining o'qishlari uchun shart-sharoitlarni yanada yaxshilash, ma'naviy-ma'rifiy va tarbiyaviy ishlarning ta'sirchanligini oshirish vazifalari belgilangan.

Mirmuxsin G'apurov
Filial direktori, professor

"SHUHRAT" MEDALI MUBORAK

Bugun Prezidentimiz ta'lim tizimi rivojiga va pedagog-xodimlar mehnatini munosib qadr topishiga alohida e'tibor qaratmoqda. Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi

mustaqilligining 33 yilligi arafasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentini farmoni bilan Vatanimiz mustaqilligini mustahkamlash, Yangi O'zbekistonda barpo etish yo'lidagi keng ko'lami islohotlarni samarali amalga oshirish, o'zining yorqin iste'dodi, ko'p qirrali ijodiy, ilmiy-amaliy faoliyati bilan xalqimiz ma'naviyatini yuksaltirish, mamlakatimizda ilm-fan, madaniyat va san'at sohalarini rivojlan-tirish, yoshlarimizni ona yurtga muhabbat va sadoqat, umuminsoniy qadriyatlariga hurmat ruhida tarbiyalash borasidagi ulkan xizmatlari hamda ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki uchun bir qator fidoyilarga yuksak unvonlar berildi.

Shular qatori O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutining Farg'ona mintaqaviy filiali "Teatr san'ati" kafedrasida professori Usmonov Shamsiddin Yulchibayevich "Shuhrat" medali bilan taqdirlandi. Filialimiz jamoasi nomidan Shamsiddin Usmonovni erishilgan yutuqlar va munosib mukofot bilan muborakbod etamiz!

Munojotxon Asqarova
Kengash kotibi

DOTSENT ILMIY UNVONI MUBORAK USTOZLAR!

Jamiyat va davlat taraqqiyoti ilm-fan taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liq. Ilm ustuvor bo'lgan joyda kelajakdagi farovonlik uchun poydevor yaratiladi. Mamlakatimizda bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida ilmiy salohiyatni mustahkamlash milliy siyosat masalasiga aylanmoqda. Shu munosabat bilan O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutining Farg'ona mintaqaviy filialida ham ilmiy salohiyatni oshirish uchun bir qancha tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Filial jamoasi fidoyiligi va ilmiy izlanishlari tufayli professor va dotsent ilmiy unvonlariga sazovor bo'lmoqda.

Jumladan, "Sahna nutqi va san'atshunoslik" kafedrasida dotsenti Tursunova Gulneman

"Madaniyat va san'at fidokori" ko'krak nishoni bilan, "Teatr san'ati" kafedrasida dotsenti vazifasini bajaruvchisi Haydarov Azizbek Ahmadaliyevich, "Cholg'u ijrochiligi va musiqiy nazariy fanlar" kafedrasida dotsenti vazifasini bajaruvchisi Mamatov Jalolxon Vahobovich va "Xalq ijodiyoti" kafedrasida dotsenti vazifasini bajaruvchisi Jo'rayev Ijodbek Raximovichlar O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy Attestatsiya Komissiyasining 2024-yil 3-iyuldagi 357/1-sonli bayoni qaroriga muvofiq dotsent ilmiy unvonini qo'lga kiritdilar.

Filial jamoasi ustozlarni ilmiy va ijodiy sa'y-harakatlari va munosib mukofotlarga sazovor bo'lganlari bilan samimiy tabriklaydi. Filialimiz talabalariga ta'lim-tarbiya berish, o'z bilimlarini ustoz-shogird an'analari orqali yetkazishda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.

Rashid Turg'unboev
Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

SHOGIRDLAR YUTUG'I - UZTOZLAR FAHRI

bo'lgan. Filialimiz tomonidan o'tkaziladigan barcha ko'rik-talovlarda hamda ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarda ustoz dotsent Boltaboyeva Umidaxon Mansurovna bilan hamkorlikda faol ishtirok etib kelmoqda.

Mamlakatimiz rivojiga qo'shgan hissasi, cheksiz fidoyiligi, yurtimizning xalqaro maydondagi obro'-e'tiborini yuksaltirishda va shon-shuhratini oshirishdagi munosib hissasi, yoshlarga o'zining ta'lim-tarbiyasi, bilimi, ilmiy faoliyati bilan o'rnatilgan katta xizmatlari hamda Vatanimiz ijtimoiy-siyosiy hayotidagi faol ishtiroki uchun Filial talabasi Azizbek Taslimboyev Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi miqyosida tashkil etilgan "Yurt iftixori" esdalik nishoni bilan taqdirlandi. O'ylaymizki, yurtimizda mana shunday yoshlar ko'paysa, Vatanimiz bayrog'i jahon maydonlarida yanada ko'klarga ko'tariladi va gullab-yashnaydi.

Nozimaxon Mirzayeva
Iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo'limi boshlig'i

USTOZ

Pedagogika atamasi qadimiy bo'lib, "bola yetaklovchi" degan ma'noni bildiruvchi grekcha "paydogogos" so'zidan kelib chiqqan. Tarixiy manbalarda ko'rsatilishicha, qadimgi Yunonistonda o'z xo'jayinlarining bolalarini sayr qildirgan, ehtiyoj qilgan tarbiyachini "pedagog" ("bola yetaklovchi") deb atashgan. Keyinchalik esa bu tushuncha keng ma'noda ishlatilib, maxsus bilimlarni egallagan mutaxassislarga nisbatan qo'llanila boshlandi. Shu bilan birga ta'lim-tarbiya ishlari bilan shug'ullanuvchilar kasb-hunar homiyolari sifatida ajralib chiqqa boshlaydilar. Ularning ta'lim-tarbiya borasidagi faoliyatlari va to'plagan tajribalaridan o'ninli foydalanishlari pedagogika fanini vujudga kelishiga olib keldi. Mustaqilligimizning dastlabki kunlaridanoq siyosiy, ijtimoiy, madaniy-ma'naviy va ilmiy hayotimizda ko'plab yangiliklar, umumbashariy jarayonlar bilan bog'liq ijobiy o'zgarishlar sodir bo'ldi.

Ustozlarni behad hurmat qilish bizning qadriyatlarimizdandir. O'zbek xalqi ustozini

Ehtiromxon Qudratullayeva
"Professional ta'lim: cholg'u ijrochiligi" yo'nalishi 4-kurs talabasi

